

Laicidade e Produção de Sentidos Sobre a Diversidade Religiosa: Uma Análise das Práticas Discursivas no Cotidiano¹

César Augusto Dias²

RESUMO

A diversidade religiosa constitui uma característica marcante da sociedade brasileira contemporânea. Embora a Constituição Federal de 1988 estabeleça o princípio da laicidade do Estado e assegure a liberdade de consciência e de crença, diferentes grupos religiosos e não religiosos continuam enfrentando situações de discriminação, estigmatização e conflitos relacionados à expressão de suas convicções. O presente estudo teve como objetivo analisar a produção de sentidos acerca da religiosidade, da laicidade e da convivência com a diversidade religiosa nas práticas discursivas de pessoas pertencentes a diferentes tradições de fé e de indivíduos sem filiação religiosa. Trata-se de uma pesquisa qualitativa fundamentada na perspectiva construcionista social e na abordagem das práticas discursivas e produção de sentidos. Participaram do estudo sete pessoas pertencentes a diferentes posicionamentos religiosos e filosóficos, incluindo católicos, evangélicos, espíritas, praticantes de religiões de matriz africana e um participante ateu. Os dados foram produzidos por meio de entrevistas semiestruturadas e analisados a partir dos sentidos construídos pelos participantes em seus contextos cotidianos. Os resultados evidenciaram tensões entre o reconhecimento formal da liberdade religiosa e as experiências concretas de

¹ Artigo derivado do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Religiosidade e Produção de Sentidos nas Práticas Discursivas do Cotidiano”, apresentado ao Curso de Psicologia da Universidade Potiguar (UnP), Natal/RN, em 2016, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Psicologia, sob orientação da Prof.^a Me. Adriana Pereira dos Santos, CRP 17/3831.

² César Augusto Dias. Psicólogo. Grau de Mestrado Integrado em Psicologia reconhecido pela Universidade do Minho (Portugal). Pesquisador Independente - Barreiro, Portugal. Autor de pesquisas nas áreas de Psicologia Social, Psicologia Escolar, Religiosidade, Direitos Humanos e Saúde Comunitária. ORCID: 0009-0006-8131-8564. E-mail: esusoucesardias@gmail.com.

preconceito, discriminação e exclusão social. Observou-se ainda que a convivência com a diversidade religiosa é atravessada por relações de poder, disputas simbólicas e processos de legitimação de determinadas crenças em detrimento de outras. Conclui-se que a promoção de uma cultura democrática de respeito à diversidade religiosa demanda o fortalecimento de práticas educativas, políticas públicas de direitos humanos e espaços de diálogo capazes de favorecer a convivência plural em uma sociedade multicultural.

Palavras-chave: Laicidade. Diversidade Religiosa. Produção de Sentidos. Práticas Discursivas. Direitos Humanos.

ABSTRACT

Religious diversity is a defining characteristic of contemporary Brazilian society. Although the Federal Constitution of 1988 establishes the principle of state secularism and guarantees freedom of conscience and belief, different religious and non-religious groups continue to experience discrimination, stigmatization, and conflicts related to the expression of their convictions. This study aimed to analyze the production of meanings concerning religiosity, secularism, and coexistence with religious diversity in the discursive practices of individuals belonging to different faith traditions and non-religious positions. This qualitative research was grounded in social constructionism and in the perspective of discursive practices and meaning production. Seven participants from different religious and philosophical backgrounds took part in the study, including Catholics, Evangelicals, Spiritists, practitioners of Afro-Brazilian religions, and one atheist participant. Data were produced through semi-structured interviews and analyzed based on the meanings constructed by participants in their everyday contexts. The findings revealed tensions between the formal recognition of religious freedom and concrete experiences of prejudice, discrimination, and social exclusion. The study also demonstrated that coexistence with religious diversity is shaped by power relations, symbolic disputes, and processes of legitimizing certain beliefs over others. It is

concluded that promoting a democratic culture of respect for religious diversity requires educational initiatives, human rights policies, and dialogical spaces that encourage plural coexistence in multicultural societies.

Keywords: Secularism. Religious Diversity. Meaning Production. Discursive Practices. Human Rights.

1 INTRODUÇÃO

A diversidade religiosa constitui uma das características mais marcantes da formação histórica e cultural brasileira. O processo de colonização, a presença dos povos originários, a influência das populações africanas e os diferentes fluxos migratórios contribuíram para a constituição de uma sociedade plural, marcada pela coexistência de distintas tradições religiosas, espiritualidades e posicionamentos não religiosos. Nesse contexto, a convivência entre diferentes crenças e visões de mundo representa um importante desafio para a consolidação dos princípios democráticos e dos direitos humanos.

Embora a Constituição Federal de 1988 estabeleça o Brasil como um Estado laico e assegure a liberdade de consciência e de crença, a experiência cotidiana demonstra que a diversidade religiosa ainda é atravessada por situações de preconceito, discriminação e exclusão social. Grupos religiosos minoritários, especialmente aqueles vinculados às religiões de matriz africana, bem como indivíduos sem filiação religiosa, frequentemente relatam experiências de intolerância que revelam tensões entre os direitos formalmente garantidos e as práticas sociais efetivamente vivenciadas.

A compreensão dessas tensões exige um olhar que ultrapasse a simples descrição dos fenômenos religiosos. Torna-se necessário investigar os sentidos produzidos pelos sujeitos acerca de suas crenças, experiências e formas de convivência com a diferença. Nesse sentido, a perspectiva construcionista social oferece importantes contribuições para a análise dos processos de produção de significados no cotidiano.

Segundo Gergen (1985 apud Spink, 2010, p. 9), “a investigação construcionista preocupa-se com a explicitação dos processos por meio dos quais

as pessoas descrevem e explicam o mundo em que vivem”. Tal perspectiva desloca o foco da análise dos fenômenos internos para os processos relacionais e discursivos que produzem as formas de compreender a realidade social.

A abordagem das práticas discursivas proposta por Spink (2010) compreende que os sentidos não são entidades estáticas ou exclusivamente individuais. Pelo contrário, são construídos nas interações sociais e historicamente compartilhados pelos grupos humanos. Conforme afirma a autora, “o trabalho com linguagem em ação focaliza as maneiras pelas quais as pessoas produzem sentidos e posicionam-se em relações sociais cotidianas” (SPINK, 2010, p. 18).

Sob essa perspectiva, a religiosidade pode ser compreendida como uma construção social que se manifesta nas experiências cotidianas dos indivíduos e nos modos pelos quais estes interpretam o mundo, estabelecem relações sociais e atribuem significado às suas vivências. Mais do que um conjunto de crenças, a religiosidade constitui um importante elemento de identidade, pertencimento e produção de sentidos.

A reflexão sobre diversidade religiosa também exige considerar a dimensão do diálogo intercultural e do respeito às diferenças. Nesse aspecto, o conceito de ecumenismo apresenta contribuições relevantes para a construção de uma convivência democrática baseada no reconhecimento da pluralidade humana.

Conforme destacado por Ailton (2008):

A palavra “ecumênico” tem sua origem no vocábulo grego oikoumene. Este, por sua vez, é derivado da palavra oikos, que significa casa, lugar onde se vive, espaço onde se desenvolve a vida doméstica, onde as pessoas têm um mínimo de bem-estar. Quando se fala hoje que algo é ecumênico, seu significado quer abranger toda a espécie humana, em sentido universal. Esta universalidade engloba dimensões geográficas, culturais, políticas, sociais, raciais e de gênero, superando diferentes formas de discriminação e exclusão.

A perspectiva ecumênica possibilita compreender que a convivência democrática não exige a eliminação das diferenças, mas sim o reconhecimento da legitimidade do outro e o respeito às múltiplas formas de existência presentes na sociedade.

Dessa forma, este estudo tem como objetivo analisar a produção de sentidos acerca da laicidade, da religiosidade e da diversidade religiosa nas práticas

discursivas de indivíduos pertencentes a diferentes tradições religiosas e filosóficas. Busca-se compreender como os participantes significam suas experiências de acolhimento, discriminação, reconhecimento social e convivência com a diferença em seus contextos cotidianos.

A relevância da investigação reside na possibilidade de contribuir para as discussões contemporâneas sobre direitos humanos, liberdade religiosa, pluralismo cultural e cidadania, favorecendo reflexões acerca dos desafios e possibilidades para a construção de uma sociedade mais inclusiva, democrática e comprometida com o respeito à diversidade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Laicidade e diversidade religiosa na sociedade brasileira

A laicidade constitui um dos pilares fundamentais dos Estados democráticos modernos, sendo compreendida como o princípio que assegura a separação entre instituições religiosas e estruturas governamentais. No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988 garante a liberdade de consciência e de crença, estabelecendo que nenhuma religião deve ocupar posição privilegiada perante o Estado.

Contudo, a existência jurídica da laicidade não elimina automaticamente as desigualdades presentes nas relações sociais. Conforme observa Mariano (2011), a sociedade brasileira caracteriza-se por um pluralismo religioso crescente, mas também por relações assimétricas entre grupos majoritários e minoritários. Tal cenário contribui para a persistência de práticas discriminatórias dirigidas a determinados segmentos religiosos, especialmente aqueles historicamente marginalizados.

A diversidade religiosa brasileira resulta de um longo processo histórico marcado pela interação entre diferentes matrizes culturais. Catolicismo, protestantismo, espiritismo, religiões afro-brasileiras, tradições indígenas e formas contemporâneas de espiritualidade coexistem em um mesmo espaço social, produzindo um mosaico complexo de crenças e práticas.

Nesse contexto, a laicidade não deve ser interpretada como oposição à religião. Ao contrário, sua função consiste em garantir condições igualitárias para a manifestação das diferentes crenças e convicções existentes na sociedade. Como destaca Bobbio (2004), a efetivação dos direitos fundamentais depende da capacidade das instituições democráticas de assegurar proteção às minorias e reconhecimento à diversidade.

A convivência democrática exige, portanto, mais do que a mera tolerância. Requer o reconhecimento da legitimidade do outro enquanto sujeito de direitos. Tal perspectiva torna-se particularmente relevante em sociedades plurais, nas quais diferentes grupos disputam espaços simbólicos, reconhecimento social e legitimidade cultural.

2.2 Produção de sentidos e práticas discursivas

O presente estudo fundamenta-se na perspectiva construcionista social, especialmente nas contribuições desenvolvidas por Mary Jane Spink e colaboradores. Essa abordagem compreende que os sentidos não existem de forma independente dos processos sociais, sendo produzidos nas interações humanas e nas práticas discursivas cotidianas.

Segundo Gergen (1985 apud Spink, 2010, p. 9), “a investigação construcionista preocupa-se com a explicitação dos processos por meio dos quais as pessoas descrevem e explicam o mundo em que vivem”. Essa formulação desloca o foco das explicações centradas exclusivamente no indivíduo para os processos relacionais que possibilitam a construção compartilhada do conhecimento.

A linguagem ocupa posição central nesse referencial teórico. Não se trata apenas de um instrumento utilizado para descrever a realidade, mas de uma prática social que participa ativamente da construção do mundo social. Conforme afirma Spink (2010, p. 18), “o trabalho com linguagem em ação focaliza as maneiras pelas quais as pessoas produzem sentidos e posicionam-se em relações sociais cotidianas”.

Sob essa perspectiva, as narrativas produzidas pelos participantes da pesquisa não são compreendidas como simples relatos individuais. Elas expressam

repertórios culturais, valores compartilhados, posicionamentos sociais e formas historicamente construídas de interpretar a realidade.

Spink e Medrado (2013) argumentam que os sentidos emergem da articulação entre experiências pessoais, contextos institucionais e processos socioculturais mais amplos. Dessa forma, compreender a religiosidade implica analisar não apenas as crenças professadas pelos indivíduos, mas também os discursos que sustentam tais crenças e os modos pelos quais estas são negociadas nas relações sociais.

A perspectiva construcionista permite ainda compreender que diferentes grupos podem atribuir significados distintos aos mesmos fenômenos. Assim, conceitos como religião, fé, tolerância, liberdade religiosa e laicidade assumem sentidos variados conforme os contextos históricos, culturais e relacionais nos quais são produzidos.

2.3 Diversidade religiosa, preconceito e direitos humanos

A liberdade religiosa é reconhecida internacionalmente como um direito humano fundamental. Entretanto, sua existência formal não impede a ocorrência de práticas discriminatórias dirigidas a grupos religiosos específicos ou a indivíduos que optam por não professar qualquer religião.

No contexto brasileiro, diferentes pesquisas apontam que as religiões de matriz africana permanecem entre os grupos mais vulneráveis a manifestações de intolerância religiosa. Tais processos encontram-se historicamente associados a formas de exclusão social, racismo estrutural e desigualdades culturais construídas ao longo da história nacional.

A discussão sobre diversidade religiosa também envolve a necessidade de superar visões excludentes acerca da diferença. Conforme destaca Santos (2014), a construção de uma sociedade democrática exige o reconhecimento da pluralidade humana como valor positivo e condição indispensável para a efetivação dos direitos humanos.

Nesse sentido, a educação para a convivência com a diversidade torna-se elemento central na promoção de relações sociais mais inclusivas. Freire (1996)

afirma que o diálogo constitui uma exigência existencial e uma condição fundamental para a construção de práticas democráticas.

A reflexão proposta por Leloup (2003, p. 21) contribui significativamente para essa discussão ao afirmar:

O respeito à diversidade não significa a renúncia às próprias convicções, mas a capacidade de reconhecer a dignidade do outro em sua diferença. O diálogo autêntico torna-se possível quando abandonamos a pretensão de possuir a verdade absoluta e passamos a reconhecer a pluralidade das experiências humanas.

Tal compreensão permite superar perspectivas baseadas exclusivamente na tolerância passiva, favorecendo a construção de relações fundamentadas no reconhecimento mútuo e na valorização da diferença.

A perspectiva dos direitos humanos reforça essa compreensão ao reconhecer que a dignidade humana independe da filiação religiosa, da ausência de crença ou da adesão a qualquer sistema filosófico específico. Em sociedades democráticas, a garantia da liberdade religiosa encontra-se diretamente vinculada à proteção da liberdade de pensamento, consciência e expressão.

Desse modo, analisar os sentidos produzidos acerca da religiosidade e da diversidade religiosa torna-se fundamental para compreender os desafios contemporâneos relacionados à convivência plural e à efetivação dos direitos humanos em contextos marcados por diferenças culturais, religiosas e ideológicas.

3 METODOLOGIA

3.1 Delineamento da pesquisa

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de natureza exploratória e descritiva, fundamentada na perspectiva construcionista social e na abordagem das práticas discursivas e produção de sentidos. A escolha desse delineamento decorre do interesse em compreender os significados atribuídos pelos participantes às experiências relacionadas à religiosidade, à laicidade e à convivência com a diversidade religiosa em seus contextos cotidianos.

A pesquisa qualitativa possibilita a investigação de fenômenos sociais complexos a partir das interpretações, percepções e experiências dos sujeitos

envolvidos. Conforme Minayo (2012), esse tipo de abordagem preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser reduzidos à quantificação, privilegiando o universo dos significados, valores, crenças e relações humanas.

A opção pela perspectiva construcionista fundamenta-se na compreensão de que os sentidos são produzidos socialmente e negociados nas interações humanas. Nesse sentido, os discursos dos participantes não são concebidos como simples expressões individuais, mas como práticas sociais inseridas em contextos históricos e culturais específicos.

3.2 Participantes

Participaram da pesquisa sete indivíduos pertencentes a diferentes tradições religiosas e posicionamentos filosóficos. A composição do grupo buscou contemplar distintas experiências relacionadas à religiosidade, permitindo a análise de múltiplos sentidos produzidos acerca da convivência com a diversidade religiosa.

Com o objetivo de preservar a identidade dos participantes, foram adotados pseudônimos e códigos identificadores durante a apresentação e discussão dos resultados. Essa estratégia garantiu a confidencialidade das informações e o respeito à privacidade dos entrevistados.

A seleção dos participantes ocorreu por conveniência, considerando a disponibilidade e o interesse voluntário em participar do estudo. Embora não se pretenda realizar generalizações estatísticas, a diversidade de posicionamentos presentes no grupo possibilitou a construção de um panorama analítico rico acerca das diferentes formas de compreender a religiosidade e a laicidade.

3.3 Produção dos dados

Os dados foram produzidos por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas individualmente. Essa técnica foi escolhida por possibilitar maior flexibilidade durante a interação entre pesquisador e participante, favorecendo o aprofundamento de temas relevantes que emergiram ao longo das conversas.

Segundo Duarte (2004, p. 215), as entrevistas qualitativas permitem compreender os fenômenos sociais “a partir da perspectiva dos próprios sujeitos”,

constituindo importante instrumento para a investigação de experiências, valores e percepções.

O roteiro de entrevista contemplou questões relacionadas à experiência religiosa dos participantes, à percepção da diversidade religiosa, à compreensão da laicidade do Estado e às vivências de acolhimento, respeito, preconceito ou discriminação em seus contextos cotidianos.

As entrevistas foram registradas mediante autorização dos participantes e posteriormente transcritas para análise. O material produzido constituiu o corpus empírico utilizado na investigação.

3.4 Procedimentos de análise

A análise dos dados foi realizada a partir da perspectiva das práticas discursivas e produção de sentidos proposta por Spink (2010). Nessa abordagem, a linguagem é compreendida como prática social, sendo analisada em sua dimensão relacional, histórica e contextual.

Conforme afirma Spink (2010, p. 34), “os sentidos são construídos nas práticas discursivas que permeiam o cotidiano e organizam a vida social”. Dessa forma, o interesse analítico não se restringe ao conteúdo explícito das falas, mas abrange os repertórios interpretativos, posicionamentos discursivos e construções simbólicas presentes nas narrativas dos participantes.

O processo analítico ocorreu em três etapas:

- a) leitura integral das transcrições;
- b) identificação de repertórios discursivos recorrentes;
- c) construção de categorias temáticas relacionadas aos objetivos da pesquisa.

A partir desse percurso, foram identificados quatro eixos analíticos centrais:

- sentidos atribuídos à laicidade;
- percepções sobre diversidade religiosa;
- experiências de preconceito e discriminação;

- sentidos produzidos acerca do respeito e da convivência com a diferença.

Essas categorias orientaram a apresentação e discussão dos resultados.

3.5 Considerações éticas

A pesquisa foi conduzida em conformidade com os princípios éticos aplicáveis às investigações envolvendo seres humanos. Todos os participantes foram informados acerca dos objetivos do estudo e participaram voluntariamente da investigação.

A confidencialidade das informações foi assegurada mediante a utilização de pseudônimos e a supressão de dados que pudessem permitir a identificação dos participantes. O tratamento ético dos dados buscou garantir o respeito à autonomia, à dignidade e à privacidade dos sujeitos envolvidos.

Considerando a natureza qualitativa da investigação e o foco na compreensão dos sentidos produzidos pelos participantes, a pesquisa priorizou o acolhimento das diferentes perspectivas apresentadas, respeitando a pluralidade de crenças e convicções expressas durante o processo de produção dos dados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise das entrevistas possibilitou identificar diferentes sentidos atribuídos pelos participantes à religiosidade, à laicidade e à convivência com a diversidade religiosa. Embora os discursos apresentem particularidades relacionadas às trajetórias individuais e aos pertencimentos religiosos, observaram-se temas recorrentes que permitem compreender como os sujeitos constroem suas interpretações acerca da diferença religiosa no cotidiano.

A partir da análise das práticas discursivas, foram construídas quatro categorias temáticas: (a) sentidos atribuídos à laicidade; (b) diversidade religiosa e convivência social; (c) experiências de preconceito e discriminação; e (d) respeito, diálogo e reconhecimento da diferença.

4.1 Sentidos atribuídos à laicidade

Os participantes demonstraram compreender a laicidade principalmente como garantia da liberdade religiosa e do direito de cada indivíduo professar — ou não professar — determinada crença. Em diversos momentos, a noção de Estado laico apareceu associada à ideia de igualdade de direitos e à necessidade de neutralidade institucional diante das diferentes manifestações religiosas.

Entretanto, os discursos também revelaram ambiguidades. Alguns participantes associaram a laicidade à exclusão da religião dos espaços públicos, enquanto outros a compreenderam como condição para a coexistência democrática das diferentes crenças.

Essa diversidade de interpretações confirma que a laicidade não constitui um conceito homogêneo, mas um campo de disputas simbólicas e produção de sentidos. Conforme argumenta Bobbio (2004), a efetivação dos direitos fundamentais depende não apenas de sua previsão legal, mas também das formas pelas quais são compreendidos e apropriados pelos cidadãos.

As narrativas evidenciaram que muitos participantes reconhecem a importância da laicidade para a garantia da liberdade religiosa, ainda que apresentem compreensões distintas sobre seus limites e implicações práticas.

Sob a perspectiva construcionista, tais diferenças não devem ser interpretadas como erros conceituais, mas como expressões dos contextos sociais e culturais nos quais os sujeitos constroem seus sentidos sobre religião e cidadania. Conforme afirma Spink (2010), os significados são produzidos nas interações sociais e refletem processos históricos de negociação simbólica.

4.2 Diversidade religiosa e convivência social

A diversidade religiosa foi frequentemente descrita pelos participantes como característica natural da sociedade contemporânea. A maioria reconheceu a existência de múltiplas formas de crença e afirmou considerar importante o respeito às escolhas religiosas dos demais indivíduos.

Um dos participantes destacou:

“Cada pessoa tem o direito de seguir aquilo em que acredita. O importante é que exista respeito entre as pessoas, independentemente da religião.”

Essa fala expressa um repertório discursivo amplamente associado aos valores democráticos e aos princípios de convivência plural. Entretanto, a análise das entrevistas demonstrou que o reconhecimento abstrato da diversidade nem sempre corresponde à aceitação efetiva das diferenças.

Em alguns discursos, observou-se a presença de hierarquizações implícitas entre crenças consideradas legítimas e crenças percebidas como inadequadas ou menos aceitáveis socialmente. Tais posicionamentos revelam que a convivência com a diversidade envolve processos complexos de reconhecimento, negociação e disputa simbólica.

Como argumenta Santos (2014), a democracia não se limita à coexistência formal das diferenças, exigindo o reconhecimento da legitimidade dos diversos modos de vida presentes na sociedade. Nesse sentido, a diversidade religiosa representa não apenas um dado social, mas um desafio permanente para a construção de relações pautadas na igualdade e no respeito mútuo.

A análise das práticas discursivas permite compreender que os sentidos produzidos sobre a diversidade religiosa encontram-se diretamente relacionados às experiências sociais dos participantes, aos grupos dos quais fazem parte e às narrativas culturalmente disponíveis em seus contextos de vida.

4.3 Experiências de preconceito e discriminação religiosa

Uma das categorias mais expressivas identificadas nas entrevistas refere-se às experiências de preconceito, discriminação e ameaça vivenciadas pelos participantes em razão de suas crenças religiosas — ou da ausência delas. Os relatos evidenciam que, apesar das garantias constitucionais relativas à liberdade de consciência e de crença, a convivência cotidiana ainda é marcada por situações de intolerância que afetam diferentes grupos religiosos e filosóficos.

Entre os entrevistados, observou-se que tanto participantes vinculados a tradições religiosas quanto o participante ateu relataram experiências de rejeição e desqualificação social. Um dos relatos mais significativos foi apresentado pelo participante ateu, ao afirmar:

“Um rapaz ouviu quando eu disse que não acreditava em Deus e nem nas religiões existentes. Então ele veio em minha direção e falou pra mim com muita raiva que eu não deveria nem existir.”

A fala evidencia a presença de mecanismos de exclusão simbólica dirigidos a indivíduos que ocupam posições divergentes das crenças socialmente predominantes. Nesse caso, a ausência de religião aparece como elemento capaz de desencadear processos de estigmatização e rejeição social.

Os participantes vinculados às religiões de matriz africana também relataram situações recorrentes de preconceito. Um dos entrevistados afirmou:

“Tenho algumas dificuldades com alguns religiosos radicais que dizem que somente a sua religião é de Deus, e a que eu pratico tem parte com o diabo.”

Esse relato demonstra como determinadas crenças são socialmente posicionadas como legítimas, enquanto outras são associadas a representações negativas historicamente construídas. Tais discursos não podem ser compreendidos isoladamente das relações de poder presentes na sociedade brasileira, especialmente quando se considera o histórico de perseguição às religiões afro-brasileiras.

Os resultados corroboram estudos que apontam a intolerância religiosa como fenômeno frequentemente articulado a outras formas de exclusão social, incluindo racismo, desigualdade cultural e marginalização histórica. A discriminação observada nos relatos não se restringe ao campo religioso, mas expressa processos mais amplos de produção de desigualdades simbólicas.

Outro aspecto relevante refere-se às experiências de ameaça relatadas por participantes vinculados a grupos religiosos minoritários. Alguns entrevistados descreveram situações de hostilidade envolvendo espaços de culto, manifestações públicas de fé e convivência comunitária.

Essas experiências evidenciam que a liberdade religiosa não se realiza apenas no plano jurídico. Sua efetivação depende da existência de condições sociais que permitam aos indivíduos expressarem suas crenças sem receio de violência, discriminação ou exclusão.

Sob a perspectiva das práticas discursivas, observa-se que os discursos intolerantes operam como mecanismos de regulação social, definindo quem pertence ao grupo considerado legítimo e quem ocupa posições de alteridade. Dessa forma, a discriminação religiosa pode ser compreendida como fenômeno relacional produzido nas interações cotidianas e sustentado por repertórios culturais historicamente compartilhados.

4.4 Respeito, diálogo e reconhecimento da diferença

Embora as entrevistas revelem experiências de preconceito e exclusão, os discursos dos participantes também apontam para possibilidades de convivência democrática fundamentadas no respeito à diferença.

Diversos entrevistados relataram experiências positivas de acolhimento em espaços familiares, comunitários e institucionais. Em diferentes momentos, emergiu a compreensão de que a convivência entre pessoas de distintas crenças é possível quando existe reconhecimento mútuo e disposição para o diálogo.

Um dos participantes afirmou:

“Acredito que todos nós temos o direito de acreditar e professar a religião que quiser.”

Esse posicionamento expressa uma compreensão da liberdade religiosa baseada no reconhecimento da autonomia individual e na valorização da pluralidade de crenças presentes na sociedade.

Outro entrevistado destacou:

“Somos unidos pelo amor, e por isso acolhemos uns aos outros.”

Ainda que situada em contexto religioso específico, essa fala evidencia a construção de sentidos associados à solidariedade, à convivência e ao reconhecimento do outro como sujeito legítimo.

A análise dos discursos demonstra que o acolhimento não depende necessariamente da concordância entre crenças. Em diversos relatos, os participantes afirmaram manter relações positivas com indivíduos pertencentes a religiões diferentes, indicando que a convivência democrática pode ser construída mesmo diante da divergência.

Nesse aspecto, a noção de diálogo proposta por Freire (1996) revela-se particularmente relevante. Para o autor, o diálogo constitui condição fundamental para o reconhecimento da humanidade compartilhada e para a construção de práticas sociais mais democráticas.

A perspectiva ecumênica discutida anteriormente também contribui para a compreensão desse processo. O respeito à diversidade não exige a eliminação das diferenças, mas a capacidade de conviver com elas de forma ética e democrática.

Os resultados indicam que os participantes tendem a valorizar relações sociais baseadas no respeito mútuo, ainda que reconheçam a existência de conflitos e tensões relacionados às diferenças religiosas. Tal constatação sugere que a promoção de espaços de diálogo intercultural e inter-religioso pode constituir estratégia importante para o fortalecimento da cidadania e dos direitos humanos.

De modo geral, os sentidos produzidos pelos entrevistados revelam que a convivência com a diversidade religiosa permanece marcada por ambiguidades. Ao mesmo tempo em que persistem manifestações de preconceito e exclusão, emergem também discursos comprometidos com a valorização da pluralidade, do respeito e da liberdade de crença.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como objetivo analisar a produção de sentidos acerca da laicidade, da religiosidade e da diversidade religiosa nas práticas discursivas de indivíduos pertencentes a diferentes tradições religiosas e posicionamentos filosóficos. Fundamentada na perspectiva construcionista social e na abordagem das práticas discursivas, a investigação possibilitou compreender como os participantes constroem interpretações sobre liberdade religiosa, convivência com a diferença, preconceito e reconhecimento social.

Os resultados evidenciaram que a diversidade religiosa é amplamente reconhecida pelos participantes como característica constitutiva da sociedade contemporânea. Entretanto, a análise das entrevistas demonstrou que esse reconhecimento não elimina a existência de tensões, conflitos e desigualdades presentes nas relações sociais. As narrativas revelaram que diferentes grupos

continuam enfrentando experiências de discriminação, exclusão simbólica e intolerância religiosa, indicando a persistência de desafios para a efetivação da liberdade de crença no cotidiano.

Observou-se que os sentidos atribuídos à laicidade variam entre os participantes, refletindo diferentes compreensões acerca do papel do Estado e das instituições na garantia dos direitos relacionados à liberdade religiosa. Embora a maioria reconheça a importância da laicidade para a convivência democrática, os discursos demonstram que esse princípio continua sendo objeto de interpretações diversas e, por vezes, contraditórias.

A pesquisa também evidenciou que as experiências de preconceito não se restringem a grupos religiosos específicos. Tanto participantes vinculados a tradições religiosas minoritárias quanto indivíduos sem filiação religiosa relataram situações de desqualificação, rejeição e discriminação. Esses resultados reforçam a necessidade de compreender a intolerância religiosa como fenômeno social complexo, atravessado por relações de poder, desigualdades históricas e disputas simbólicas.

Por outro lado, os discursos também apontaram para possibilidades concretas de convivência fundamentadas no respeito mútuo, no diálogo e no reconhecimento da diferença. A valorização da liberdade de consciência, da autonomia individual e da pluralidade religiosa emergiu como elemento central nas narrativas dos participantes, sugerindo a existência de repertórios discursivos favoráveis à construção de relações sociais mais inclusivas e democráticas.

Sob a perspectiva construcionista, os resultados permitem compreender que os sentidos produzidos sobre religiosidade, laicidade e diversidade religiosa não constituem realidades fixas ou universais. Eles são continuamente construídos e negociados nas interações sociais, refletindo contextos históricos, culturais e institucionais específicos. Tal compreensão amplia as possibilidades de análise dos fenômenos religiosos ao deslocar o foco das crenças individuais para os processos relacionais de produção de significados.

Entre as limitações deste estudo, destaca-se o número reduzido de participantes e o caráter localizado da investigação, aspectos que não permitem generalizações para outros contextos sociais. Contudo, considerando a natureza

qualitativa da pesquisa, o objetivo não consistiu em produzir representatividade estatística, mas em compreender os sentidos atribuídos pelos participantes às suas experiências cotidianas.

Como perspectiva para futuras investigações, sugere-se a realização de estudos envolvendo diferentes grupos religiosos, contextos socioculturais e faixas etárias, bem como pesquisas voltadas à análise das relações entre diversidade religiosa, educação, direitos humanos e políticas públicas.

Conclui-se que a promoção de uma cultura democrática de respeito à diversidade religiosa exige não apenas garantias jurídicas formais, mas também a construção de espaços de diálogo, reconhecimento e participação capazes de favorecer a convivência plural em sociedades marcadas por diferenças culturais, religiosas e filosóficas. Nesse sentido, a Psicologia pode contribuir significativamente para a compreensão dos processos de produção de sentidos que sustentam tanto as práticas de exclusão quanto as possibilidades de acolhimento e convivência democrática.

REFERÊNCIAS

AILTON, Elói. Ecumenismo: origem, conceito e desafios contemporâneos. São Paulo: Paulus, 2008.

BERGER, Peter L. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião. São Paulo: Paulus, 2017.

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

CANEVACCI, Massimo. Sincretismos: uma exploração das hibridações culturais. São Paulo: Studio Nobel, 2013.

CONSTANTINO, Rodrigo. Liberdade individual e liberdade de expressão. Rio de Janeiro: Record, 2009.

DUARTE, Rosália. Entrevistas em pesquisas qualitativas. *Educar em Revista*, Curitiba, n. 24, p. 213-225, 2004.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GERGEN, Kenneth J. The social constructionist movement in modern psychology. *American Psychologist*, Washington, v. 40, n. 3, p. 266-275, 1985.

LELOUP, Jean-Yves. *O corpo e seus símbolos: uma antropologia essencial*. Petrópolis: Vozes, 2006.

MARIANO, Ricardo. *Sociologia da religião: uma introdução*. São Paulo: Atlas, 2011.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. 31. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.

SANTOS, Boaventura de Sousa. *Se Deus fosse um ativista dos direitos humanos*. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2014.

SPINK, Mary Jane Paris. *Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano: aproximações teóricas e metodológicas*. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

SPINK, Mary Jane Paris; MEDRADO, Benedito. *Produção de sentidos no cotidiano: uma abordagem teórico-metodológica para análise das práticas discursivas*. In: SPINK, Mary Jane Paris (org.). *Práticas discursivas e produção de sentidos no cotidiano*. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2013. p. 22-41.